

**A METHOD FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF DRUGS USING TWIN STUDIES
("PARTNER CONTROL" ON MONOZYGOTIC TWINS)**

Zaslavskaya Rina Michailovna,
*MD, professor, Main specialist,
Space institute Russian Academy of science.
Moscow*

Bazarbayeva Nurgul Nurlybekovna,
general practitioner of the Family Medicine Clinic ZKMU named after Marat Ospanov
Dyusupova Dina Salikhovna
general practitioner of the Family Medicine Clinic ZKMU named after Marat Ospanov

**МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ПОМОЩЬЮ
БЛИЗНЕЦОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ («КОНТРОЛЬ ПО ПАРТНЕРУ» НА МОНОЗИГОТНЫХ
БЛИЗНЕЦАХ)**

Заславская Рина Михайловна
*д.м.н., профессор, Главный специалист Института космических исследований
Российской Академии наук, Москва*
Базарбаева Нургуль Нурлыбековна
врач общей практики клиники семейной медицины ЗКМУ имени Марата Оспанова
Дюсупова Дина Салиховна
врач общей практики клиники семейной медицины ЗКМУ имени Марата Оспанова

Abstract

The article is devoted to the study of the results of clinical and pharmacological studies using the twin method of "partner control" in vegetative-vascular dystonia.

Аннотация

Статья посвящена изучению результатов клинико-фармакологических исследований с помощью близнецового метода «контроля по партнеру» при вегетативно-сосудистой дистонии.

Keywords: evaluation of the effectiveness of drugs, twin method, partner control, monozygotic twins.

Ключевые слова: оценка эффективности лекарственных препаратов, близнецовый метод, контроль по партнеру, монозиготные близнецы.

Оценка сравнительной эффективности фармакологических средств, как ранее известных, так вновь предлагаемых, является довольно сложной задачей. Критерии эффективности препаратов, полученных с помощью анализа клинических симптомов и данных функциональных методов исследования, продолжают отрабатываться в различных клиниках и, нередко, представляются недостаточно четкими и однородными. Большие трудности возникают при формировании контрольных групп соответствующих больных, которые получают плацебо в виде простого слепого или двойного слепого метода. Зачастую группы больных, получавших плацебо, не полностью идентичны, что обусловлено возрастными, половыми различиями, многочисленными вариантами клинических форм и стадий различных заболеваний.

Следовательно, при клинических испытаниях лекарственных препаратов приходится не только учитывать вышеназванные препараты, но и стараться их нивелировать. Еще большие трудности возникают при изучении отдаленных последствий действия лекарственных препаратов, т.к. индивиды популяции в значительной степени отличаются друг от друга по социально-экономическому ста-

тусу, условиям жизни и т.д. (Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Кадошников 1983г). Поэтому для получения достоверных данных об отдаленных последствиях применения тех или иных лекарственных препаратов приходится привлекать статистики, состоящие уже из тысячи больных, а соответствующие данные оказываются уже нередко запоздавшими. Между тем весьма ценная дополнительная информация, а иногда и решающая, может быть получена при применении близнецового метода «контроля по партнеру»(используются только монозиготные, однойцовые пары больных близнецов), когда один из партнеров подвергается изучаемому воздействию, а другой не подвергается -служит контролем (Р.М.Заславская, Р.Д.Золотая, Е.Т.Лильин 1981 г). Такой контроль, с одной стороны, позволяет исключить из клинического испытания медикаментозных воздействий все элементы случайностей и различий между больными, а с другой – дает возможность при изучении отдельных последствий терапевтических и других видов воздействий ограничиться наблюдением небольшого числа партнеров монозиготных пар (Н.П.Бочков, Е.Т.Лильин, Р.П.Мартынова, 1976г).

Основанием для использования этого метода, широко применяемого зарубежными специалистами, служит доказанное генетикой положение о том, что монозиготные близнецы обладают идентичным генотипом, т.е. сходны по всем наследственным задаткам, что дает возможность получения исключительно «чистой» контрольной группы.

Среди монозиготных близнецов выделяются группы здоровых пар, а также больных различными заболеваниями: гипертонической болезнью, вегетативно-сосудистой дестанией с различными типами кровообращения, пороками сердца и т.д.

В этих парах монозиготных близнецов проводится клиническая апробация новых лекарственных средств: гипотензивных, гипертензивных, бета-адреноблокирующих, бета-адреностимулирующих, сердечных гликозидов и др. (Р.М.Заславская, Р.Д.Золотая, Е.Т.Лильин, 1981 г).

Учитывая полную идентичность партнеров, создаются оптимальные условия для сопоставления фармакодинамических эффектов изучаемых фармакологических агентов и плацебо в каждой паре монозиготных близнецов. В случаях, когда применение плацебо нежелательно, одному из партнеров

дают хорошо известный ранее препарат, относящийся по механизму действия к той же группе фармакологических средств, что и новый изучаемый препарат. Тогда, так называемый, «старый» препарат может служить своеобразным эталоном, с фармакологическими эффектами которого сравнивают изучаемый препарат. Такой подход позволяет достаточно быстро и экономно провести анализ сравнительной эффективности изучаемых препаратов в отношении интересующих исследователей параметров (Е.Т.Лильин, П.Б.Гофман-Кадошников, 1975г).

Материалы и метод

Следует отметить, что испытание препаратов на небольшом числе пар монозиготных близнецов (5-10 пар) равноценно по результатам исследования 2-х групп испытуемых неродственных индивидов (по 40-50 человек в каждой).

Для своеобразного «перевода» числа неродственных индивидов в число необходимых для испытания монозиготных пар предложена соответствующая номограмма Christian a King.

Рис.1. Номограмма для сравнения «прецизионности» исследования, проведенного на близнецовых парах и индивидах популяции.

Проводили общепринятые клинико-инструментальные исследования близнецов включающие АД, ЭКГ, ЭХОКГ, венозную окклюзионную плетизмографию конечностей. В работе проводили, как курсовое лечение, так и острую клинико-фармакологическую пробу с интервалами 15, 30, 60 и 120 минут после введения препарата в организм. В работе использовали сосудорасширяющие препараты:

курантил-внутривенно в дозе 10 мг (на 20,0 мл изотонического раствора хлорида натрия)

но-шпа-внутривенно в дозе 40 мг (на 20,0 мл изотонического раствора хлорида натрия)

Исследования проводили в группе из 14 пар монозиготных близнецов, страдающих вегетативно-сосудистой дистонией, с использованием метода «контроля по партнеру».

Результаты

Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии существенных различий в основных гемодинамических эффектах курантила и но-шпы в группе больных вегетативно-сосудистой дистонией. Следует только указать на повышение уровня диастолического АД спустя 2 часа после приема но-шпы по сравнению с курантилом на 5,7 мм рт. ст. Это различие в эффектах препаратов оказалось статистически достоверным. Кроме того, статистически значимым оказалось большее урежение ритма сердечных сокращений под влиянием но-шпы по сравнению с брадикардическим эффектом курантила спустя 30 минут после воздействия препаратов (на 2,0 удара в 1 минуту). Других существенных различий в гемодинамических эффектах курантила и но-шпы в близнецовых исследованиях не обнаружено.

Заключение

Следует указать на достаточно высокую прецизионность проведенного исследования. Величина отношения внутрипарной (V_w) к межпарной (V_b) по изучаемым признакам среди 14 пар монозиготных близнецов составляла 0,12-0,25. Для получения того же по точности результата, согласно номограмме Christian a King, потребовалось бы 2 группы неродственных индивидов по 56-107 человек в каждой. Итак, результаты этой серии исследований свидетельствуют о том, что гемодинамические эффекты курантила в группе больных вегето-сосудистой дистонией статистически значимо не отличаются от таковых но-шпы – препарата, широко используемого при этой патологии органов кровообращения.

Метод «контроль по партнеру» представляет оптимальные условия для проведения клинических испытаний лекарственных препаратов. Его преимуществом перед другими методами является возможность получения достаточно надежных результатов в меньшей выборке больных и в более короткие сроки. Все это служит основанием для рекомендации использования метода близнецовых исследований «контроля по партнеру» в практике клинического фармаколога.

Список литературы

1. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Популяционный метод //изд. «Медицина» 1983г., с.38-51.
2. Заславская Р.М, Золотая Р.Д., Лильин Е.Т. Метод близнецовых исследований «контроля по партнеру» в оценке гемодинамических эффектов //журнал «Фармакология и токсикология», 1981г, с.357.
3. Бочков Н.П., Лильин Е.Т., Мартынова Р.П. Близнецовый метод //БМЭ, 1976 г., с 244-247.
4. Лильин Е.Т., Гофман-Кадошников П.Б. Контроль по партнеру // изд. «Знание», 1975г, с. 53-61.